

MÁSTER DE ESTADÍSTICA APLICADA
PARA LA CIENCIA DE DATOS CON R
SOFTWARE

Análisis del impacto y visibilidad de las
revistas científicas panameñas mediante
técnicas estadísticas y de agrupamiento

AUTOR: Danny Murillo González

DIRECTOR: Juan Luis López Garrancho

FECHA: 04/12/2024

ENTIDAD COLABORADORA: Máxima Formación S.L.

Resumen

El estudio analiza la relevancia en la visibilidad de 58 revistas científicas panameñas utilizando datos del Catálogo de Revistas de Panamá 2023. Con un enfoque mixto, se emplearon análisis estadísticos y de agrupamiento para explorar patrones y relaciones clave. Entre los principales hallazgos destaca una distribución desigual de métricas donde pocas revistas concentran la mayor parte de las citas y publicaciones, mientras que la mayoría tiene menos de 100 publicaciones y poco impacto. El 52% de las revistas está integrada al catálogo de Latindex, pero solo el 20% están integradas en DOAJ y Google Scholar Citations. A nivel técnico, se observó el uso de DOI y ORCID, pero baja digitalización más allá del formato PDF. El análisis de agrupamiento identificó patrones consistentes entre revistas con el agrupamiento de 3 clúster, donde uno de ellos destaca la relación entre seis revistas con mayor visibilidad e impacto. El análisis de correspondencia múltiple (MCA) también reveló tres grupos principales, con características distintivas en términos de integración en bases de datos, índice h y número de publicaciones. Se concluye que las revistas con mayor visibilidad se caracterizan por políticas robustas de acceso abierto, mayor impacto de citas y presencia en bases de datos internacionales. Se recomienda promover la digitalización en formatos avanzados, aumentar la integración en directorios como DOAJ, y generar una hoja de ruta para mejorar la visibilidad e impacto de las revistas. Este trabajo aporta una base analítica para guiar iniciativas que potencien el ecosistema editorial panameño.

Agradecimiento

Agradezco profundamente al Consejo de Rectores de Panamá (CRP) y a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) por su valioso apoyo al facilitar el acceso a los datos del Catálogo de Revistas de Panamá 2023, una herramienta esencial para el desarrollo de este estudio sobre las revistas científicas de Panamá. Su compromiso con la investigación y la divulgación científica ha sido un pilar fundamental para la culminación de este trabajo, contribuyendo al fortalecimiento de la visibilidad de las publicaciones académicas en el país.

Extiendo mi más sincero agradecimiento a los Doctores y profesores Juan Luis López y Rosana Ferrero de Máxima Formación por su inestimable guía, apoyo y asesoría durante el máster. Su experiencia y dedicación fueron claves no solo para el desarrollo del trabajo final, sino también para mi crecimiento académico y profesional en esta etapa, este logro no habría sido posible sin su acompañamiento y compromiso constante.

Finalmente, quiero expresar mi gratitud a mi esposa Luz por su apoyo incondicional, motivación constante y comprensión a lo largo de este proceso. Su constante aliento ha sido fundamental para superar los retos y alcanzar este importante logro.

Tabla de contenido

Resumen	2
Agradecimiento	3
1. Introducción.....	5
2. Materiales y métodos	7
2.1 Estructura de los datos	7
2.2 Reestructuración de los datos	8
2.3 Análisis de los datos	8
3. Resultados.....	9
3.1 Análisis estadístico descriptivo de métricas cualitativas y cuantitativas.....	9
3.1.1 Distribución de variables cuantitativas	9
3.2 Análisis de agrupación de revistas científicas panameñas.....	12
3.2.1 Análisis clúster jerárquico	14
3.2.2 Análisis cluster NO jerárquico	15
3.3 Análisis de Correspondencia Múltiple (MCA) entre las revistas	15
3.3.1 Análisis de correspondencias múltiple (MCA)	15
3.3.2 Distribución de la Inercia	16
4.3.3 Descripción del plano 1:2 - Individuos y Variables	17
3.3.4 Descripción de los planos 3-4 - Individuos y Variables.....	19
3.3.5 Clasificación Jerárquica de los Individuos	20
3.3.7 Contribución de las variables.....	21
3.4 Relación entre los diferentes indicadores cualitativos y cuantitativos.....	22
3.4.1 Pruebas de normalidad	22
3.4.2 Cálculo de correlación	23
3.4.3 Tablas de contingencia y visualización	23
5. Discusión	27
6. Conclusiones.....	28
Referencias Bibliográficas.....	29
Anexos.....	31
Datos de revistas panameñas	31
Resumen de Tabla.....	33
Código en R.....	35

1. Introducción

La difusión y generación de nuevo conocimiento constituyen componentes esenciales del quehacer científico, ya que permiten mejorar múltiples dimensiones de la sociedad, desde los sistemas de salud hasta el desarrollo de infraestructuras, ingeniería y transporte (Catalina Quevedo Ospina, 2018). En este contexto, las revistas científicas se consolidan como uno de los principales canales de comunicación entre la comunidad científica y la sociedad, función que se ha visto reforzada en las últimas décadas por el crecimiento sostenido del acceso abierto, el cual ha ampliado significativamente las audiencias potenciales de la producción científica y ha reducido barreras económicas y geográficas para su consulta (Antunes et al., 2020; Piwowar et al., 2018).

Según Ochoa Henríquez (2004), a inicios del siglo XXI la producción científica latinoamericana representaba apenas el 3 % del total mundial, aunque ya se evidenciaban avances importantes en la profesionalización editorial de las revistas de la región. Dichos avances se asociaban tanto a la mejora progresiva en la calidad de los contenidos y la presentación de los artículos como al fortalecimiento de los procesos editoriales, impulsados en gran medida por los criterios de indexación establecidos por sistemas regionales como SciELO y Latindex. A ello se sumó la adopción de plataformas de gestión editorial como Open Journal Systems (OJS), que facilitaron la publicación electrónica en acceso abierto, la estandarización de flujos editoriales y una mayor interoperabilidad con bases de datos y motores de búsqueda académicos (Jiménez-Hidalgo et al., 2008; Willinsky, 2005).

Si bien el uso de plataformas regionales como Latindex, Redalyc y SciELO ha contribuido de manera significativa a mejorar la visibilidad de las revistas latinoamericanas, estas continúan siendo estructuralmente subvaloradas en comparación con las revistas indexadas en bases de datos comerciales que dominan los rankings internacionales. Esta situación responde, en gran medida, a la escasa representación histórica de revistas de la región en bases como Web of Science y Scopus, lo que ha limitado su reconocimiento en los sistemas tradicionales de evaluación científica (Alperin & Rozemblum, 2017; Mongeon & Paul-Hus, 2016). Asimismo, aunque los sistemas regionales cumplen una función clave de inclusión y visibilidad, su limitada generación de indicadores bibliométricos comparables ha dificultado la medición sistemática del impacto de las revistas latinoamericanas en el contexto global.

Ante este escenario, en países como Colombia, Argentina y Chile se han impulsado iniciativas institucionales orientadas a la construcción de indicadores alternativos de impacto para revistas regionales, mediante el uso de Google Scholar Citations en combinación con el software Publish or Perish. Estas experiencias han permitido calcular métricas como el número de citas, el índice h y el índice h5, generando rankings de revistas por áreas temáticas y ofreciendo una aproximación más inclusiva a la evaluación de la producción científica regional (Romero-Torres et al., 2013; Harzing, 2007). No obstante, diversos estudios advierten que estas métricas, aunque útiles, presentan limitaciones metodológicas que requieren ser abordadas mediante enfoques estadísticos más robustos y multidimensionales (Martín-Martín et al., 2018).

En el caso de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en el marco de sus políticas de promoción del acceso abierto y fortalecimiento de la visibilidad científica, implementó en 2014 un ecosistema tecnológico compuesto por un portal de revistas científicas y un repositorio institucional. Esta iniciativa permitió visibilizar más de 890 publicaciones y lograr su indexación en plataformas como Google Scholar, incrementando las visitas anuales de aproximadamente 12 100 a 194 000 (Murillo et al., 2018). Este modelo fue posteriormente replicado por otras universidades panameñas, contribuyendo a una mayor visibilidad de la producción científica nacional difundida a través de revistas académicas.

Un estudio realizado por Fernández-Eysseric y Murillo-González (2019), que analizó 495 revistas de Centroamérica, el Caribe y México en indexadores regionales como Latindex, SciELO, Redalyc, REDIB y DOAJ, evidenció marcadas asimetrías en la integración regional. Mientras países como Costa Rica, Cuba y México mostraban una presencia relativamente equilibrada en múltiples plataformas, Panamá concentraba un número elevado de revistas en el directorio Latindex, pero con una representación mínima en otras bases regionales, lo que limitaba considerablemente la visibilidad y recuperación de sus publicaciones. En este contexto, Latindex continúa siendo el sistema con mayor representación regional, al registrar más de 22 000 revistas activas (Salatino & Ruiz, 2020).

Con el objetivo de revertir estas limitaciones, a partir de 2018 diversas instituciones de educación superior panameñas, articuladas a través del Consejo de Rectores de Panamá (CRP), emprendieron acciones conjuntas para fortalecer la gestión editorial y la visibilidad de las revistas científicas. Estas iniciativas fueron respaldadas por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), que financió programas específicos de fortalecimiento editorial en 2019 y 2023. Como resultado, se elaboraron el Catálogo de Revistas de Panamá en 2019 y su actualización en 2023, los cuales ofrecen una caracterización integral del panorama editorial nacional y constituyen una herramienta estratégica para la toma de decisiones en política científica.

Si bien estos catálogos evidencian avances en términos de profesionalización editorial e integración en nuevas bases de datos, persisten desafíos relacionados con la clasificación y evaluación de las revistas, que no pueden abordarse únicamente desde métricas de citación. Factores cualitativos como las políticas de acceso abierto, la transparencia editorial, la adopción de herramientas antiplagio, el uso de estadísticas de uso y la interoperabilidad con sistemas de información científica resultan determinantes para una evaluación más integral y contextualizada de las revistas (Waltman, 2016; Sugimoto et al., 2017).

En este marco, el objetivo del presente trabajo es analizar la relevancia y la visibilidad de las revistas científicas panameñas mediante el uso de técnicas estadísticas y de agrupamiento, con el fin de identificar patrones, dimensiones clave y relaciones entre indicadores cualitativos y cuantitativos. El estudio adopta un enfoque metodológico mixto, basado en el análisis de información proveniente del Catálogo de Revistas de Panamá, que incluye datos de 58 revistas digitales. Se realizará un análisis descriptivo inicial, seguido de la aplicación de técnicas de agrupamiento como el clúster jerárquico y el algoritmo K-means, así como del Análisis de Correspondencia Múltiple (MCA), con el propósito de reducir la dimensionalidad de las variables categóricas y facilitar la interpretación de las relaciones subyacentes entre las revistas (de la Fuente Crespo, 2018; Yanina Giménez, 2010).

Finalmente, este trabajo busca contribuir al fortalecimiento del sistema editorial panameño mediante la generación de evidencia empírica basada en métodos estadísticos avanzados, que permita a la SENACYT y a otras instancias decisoras diseñar políticas más informadas para la asignación de recursos y el desarrollo de estrategias de mejora continua. De este modo, se propone una aproximación complementaria y metodológicamente más robusta que las evaluaciones basadas exclusivamente en métricas de Google Scholar, aportando una visión integral sobre la calidad, visibilidad e impacto de las revistas científicas de Panamá.

Objetivos específicos

1. Evaluar la relevancia y visibilidad de las revistas científicas panameñas a través de un análisis estadístico descriptivo de sus métricas cualitativas y cuantitativas.
2. Agrupar las revistas científicas panameñas utilizando técnicas de análisis de agrupación (clúster jerárquico y no jerárquico) según indicadores cualitativos y cuantitativos.
3. Identificar dimensiones clave mediante el Análisis de Correspondencia Múltiple (MCA) que expliquen las similitudes y diferencias entre las revistas, facilitando su clasificación y evaluación.
4. Evaluar la relación entre los diferentes indicadores cualitativos y cuantitativos para mejorar la visibilidad y el impacto de las publicaciones en las revistas científicas nacionales.
5. Proporcionar recomendaciones basadas en los resultados del análisis de agrupación para orientar a las instituciones panameñas en la asignación de fondos y el fortalecimiento de las revistas para potenciar la visibilidad de las revistas.

2. Materiales y métodos

En el estudio se utilizó un enfoque mixto que combina un análisis cuantitativo y cualitativo seleccionando los datos del Catálogo de Revistas de Panamá 2023.

2.1 Estructura de los datos

El conjunto de datos incluía información de 58 revistas panameñas digitales estructuradas en 58 observaciones y 61 variables, 53 de tipo carácter divididas en dos grupos, datos de las características de la revista y datos de plataformas integradas y ocho variables cuantitativas.

En las variables relacionadas con la característica se identificaron 30. Estas estaban relacionadas con, revista (nombre de la revista), tipo_institucion, institucion, tipo, descripcion, imagen, formato, plataforma, version , ojs_url , ano_de_inicio, situacion, issn, e_issn, issn_1, tema, subtema, frecuencia, idioma, codigo_etica, orcid, norma_cita, APC, doi, estadisticas, politicas_oa, soft_plagio, Acceso Abierto, arbitrada, licencia, GS_url (url de perfil en Google scholar).

En las variables de plataformas integradas, son datos que evaluaba si la revista se encontraba o no en diversas bases de datos, directorios, indexadores o repositorios tales como: Latindex, Catalogo 2.0, Latin_Rev, Dialnet, DOAJ, Sherpa, Amelica, Redalyc,

MIAR, ROAD, EBSCO, BIBLAT, Periódica, Lilacs, Erihplus, Crossref, BASE, CORE, Scilit, Open_Aire, Repositorio, Panindex, Google_Scholar.

Entre las variables numéricas que se utilizaron: publicaciones_indexadas, h_index, h5index, i10index, citas, citas_publica, citas_anio (variable calculada).

2.2 Reestructuración de los datos

Para el análisis de los datos se eliminaron variables del tipo descriptivas como también variables con menos del 20% de información, contabilizando un total de 38 variables seleccionadas.

Ha excepción de la variable revista (nombre de la revista), las variables de tipo carácter se transformaron en variables categóricas, indicando nombre_variable_SI, si la revista tenía esa característica o estaba incluida en esas bases de datos, con respuesta, nombre_variable_NO, sino estaba incluida o no tenía esa característica. Todas las variables seleccionadas cualitativas fueron transformadas a tipo categórica o factor, sin evaluar el número de niveles.

En el caso de las variables cuantitativas, bibliométricas, se seleccionaron 5 variables, en el cual se eliminaron los valores NA y se reemplazaron por el valor de 0.

En algunos de los análisis, las variables año y las variables cuantitativas se transformaron a tipo factor, año con siete niveles, por década, y las bibliométricas en tres niveles, bajo, medio y alto.

2.3 Análisis de los datos

Para cumplir los objetivos del estudio se realizaron diferentes tipos de análisis:

1. Como primer análisis, estadístico descriptivo, obteniendo una visión general de la distribución de las revistas según tipos de variables, cualitativa y cuantitativas tomando en cuenta todas las variables.
2. Un segundo análisis de agrupación, donde se utilizó el método de clúster jerárquico, no jerárquico, seleccionando 38 variables, 5 cuantitativas, los temas categóricos,
 - En el clúster jerárquico se realizaron dos pruebas, se calculó la distancia con todos los datos utilizando la función *daisy* y la métrica, *gower*, además se calculó la distancia con el método *euclidean*, utilizando solo los datos cuantitativos. En ambos casos se seleccionaron 3 grupos.
 - En el clúster no jerárquico, se escalaron los datos y se calculó el número óptimo de clúster utilizando, *Hopkins statistics*, *Elbow method* y *Average silhouette method*. Se manejó el algoritmo *de K-means* para agrupar las revistas en un número calculado de clústeres.
3. Se realizó un Análisis de Correspondencia Múltiple (MCA) para reducir la cantidad de variables categóricas, facilitando una interpretación más clara de los grupos y relaciones entre las revistas y seleccionado la distancia utilizando la función *Daisy*. Para el análisis se eliminaron las variables con un solo nivel o con diferencias sustanciales entre el número de observaciones entre niveles, además de transformar las variables cuantitativas a categóricas de tres niveles, quedando con 26 variables.
4. Se realizó un análisis de relación de las variables cualitativas y cuantitativas, utilizando pruebas de normalidad con Shapiro-Wilk, correlación de Kendall para variables cuantitativas, y tablas de contingencia con chi-cuadrado para variables

categorías, se aplicaron además pruebas t para comparar medias entre grupos y ANOVA para evaluar diferencias según temas de revistas.

El software utilizado para los análisis es R en su versión 4.3.1, con los paquetes *tidyverse*, *readxl*, *dplyr*, *factoextra*, *cluster*, *janitor*, *FactoMineR*, *skimr*, *GGally*, *clustertend*, *NbClust*, *flexclust*, *FeatureImpCluster*, *ggrepel*, *fpc*, *cluster*, *patchwork*, *summarytools*, *ggpubr*, *gridExtra*, *readxl*.

3. Resultados

3.1 Análisis estadístico descriptivo de métricas cualitativas y cuantitativas

3.1.1 Distribución de variables cuantitativas

Figura 1. Diagramas de distribución de citas, publicaciones y hindex de revistas panameñas

Todos los gráficos presentaron una distribución sesgada a la derecha con datos atípicos. En la figura 1.a, los datos de citas de las revistas mostraron una asimetría de 2.61, donde el rango de citas fue de 0 a 771, con una media de 88.46 y una desviación de 181.04.

En la imagen 1.b, los datos de publicaciones de las revistas mostraron una asimetría de 1.9, un rango de publicaciones fue de 0 a 282, con una media de 56.74 y una desviación de 60.15. En la imagen 1.c, los datos de *h-index* de las revistas mostraron una asimetría de 1.21. El rango de *h-index* fue de 0 a 12, con una media de 3.02 y una desviación de 3.14.

Figura 2. Diagramas de distribución de citas por año y citas por publicación en revistas panameñas

Ambos gráficos mostrados en la figura 2, presentaron una distribución segada a la derecha, también con datos atípicos, pero menos extremos en las citas por publicación. Los datos de citas por año indicaron una asimetría de 3.05, con un rango de citas por año es de 0-96.38, una media de 10.1 y una desviación moderada de 17.91. En los datos de citas por publicación de las revistas, una asimetría de 1.58, con un rango de 0-4.27, con una media baja de 0.83 y una desviación baja de 0.98.

3.1.2 Distribución de Métricas Cualitativas

Figura 3. Distribución de revistas panameñas en diversas plataformas digitales

Al analizar la distribución de las revistas a través 23 diferentes plataformas digitales, la figura 3 indica que esta distribución es desigual. Mientras que algunas plataformas albergan un gran número de revistas, otras tienen una presencia mucho más limitada.

El gráfico muestra que todas las revistas están integradas a los repositorios de sus instituciones y al directorio de revistas Latindex. La tercera plataforma con más revistas es el repositorio BASE, que cosecha documentos de repositorios institucionales. El 50% de las revistas está integradas en el indexador Latindex Catálogo 2.0, que evalúa la calidad y gestión editorial de las revistas a través de 38 criterios, además de que cerca del 43% de las revistas están en *Crossreff*, plataforma que genera identificadores de documentos, DOI. Sin embargo, menos del 20% de las revistas están integradas en la plataforma DOAJ (Directorio de revistas de acceso abierto), que a su vez evalúa si la revista tiene políticas de acceso abierto en Sherpa Romeo (3). En el tema de indicadores bibliométricos de revistas, escasamente siete revistas han creado un perfil en *Google Scholar Citations* para medir el impacto de sus publicaciones.

Figura 4. *Principales características de las revistas panameñas*

Dentro de las características de las revistas evaluadas, todas utilizaban el formato PDF, sin embargo, la figura 4 indica un bajo uso en otros formatos digitales como el HTML. Un número considerable de revistas utiliza DOI y ORCID, lo que facilita la identificación única de las publicaciones y de sus autores, respectivamente. Aunque todas utilizan políticas de acceso abierto, solo 3 han integrados sus políticas en la plataforma SHERPA ROMEO. El gráfico indica también una alta presencia del uso de recursos estadísticos, 38, para medir el acceso web de las publicaciones, como también el uso de herramientas anti-plagio, 39 en muchas revistas panameñas.

Figura 5. Gráficos de revistas panameñas con más citas

De las 58 revistas evaluadas, 47 tenían al menos 1 cita, pero solo 12 revistas mostradas en la figura 5, tenían más citas que el promedio, 86.93, lo que evidencia una gran disparidad en el número de citas entre las diferentes revistas. Las primeras cinco revistas concentran un número significativamente mayor de citas en comparación con el resto. Las revistas con mayor número de citas se encuentran principalmente en el área de la salud, como la Revista Médico Científica y la Revista Médica de Panamá, aunque las otras tres revistas que listan las cinco mejores, son interdisciplinarias, por lo que también abarcan esta temática.

3.2 Análisis de agrupación de revistas científicas panameñas

Estadístico de Hopkins

Se realizó el cálculo del valor del estadístico de *Hopkins*, utilizando solo los datos cuantitativos, este dio como resultados, 0.1763, lo que indica que con este valor cercano a 0, los datos de estudio tienen tendencia a formar clúster. Por lo que los resultados muestran evidencias de que las observaciones del set de datos no siguen una distribución espacial uniforme, por lo que contiene algún tipo de agrupación.

Cálculo del número óptimo de cluster

Figura 6. Gráficos de pruebas de *Gap statistic method*, *Elbow method* y *Average silhouette method* para la selección del número óptimo de clusters

En las pruebas utilizadas para seleccionar el número óptimo de clúster, las pruebas de *Gap statistic method* y *Elbow method* indicaron que el número de clúster óptimo a seleccionar debía ser 3, mientras que la prueba de *Average silhouette method* indicó 2 clusters.

3.2.1 Análisis clúster jerárquico

Figura 7. Dendrograma de clustering jerárquico utilizando métrica de Gower y Kmeans

El análisis de agrupación o conglomerado es una técnica descriptiva que ofrece distintas soluciones dependiendo del método de análisis de conglomerados. Para el análisis de clúster jerárquico de revistas, se seleccionaron 37 variables de las bases de datos de revistas, cinco cuantitativas y 32 cualitativas de tipo categórica, eliminando variables descriptivas y con un nivel de categoría. El método de agrupación utilizado para calcular la medida de disimilitud fue el método *complete* y los dendrograma se generaron utilizando 3 clusters.

La figura 7 muestra dos dendrogramas, el primero corresponde al análisis de clustering jerárquico utilizando los datos numéricos como categóricos de las revistas. Se realizó el cálculo de la distancia alternativa por medio de la *distancia Daisy* y la métrica de *Gower*. La agrupación de revistas similares fue, clúster rojo, 39, clúster azul, 16 y clúster verde, 3. Esto muestra una mayor variación en las alturas de las ramas, indicando diferencias más marcadas entre algunos grupos.

Para el dendrograma se hizo un análisis de clustering jerárquico utilizando solo los datos numéricos, se realizó el cálculo de la distancia *euclidean* utilizando el método *K-means*, dando como resultado una agrupación diferente, clúster azul, 52, clúster rojo, 4 y clúster verde ,2, donde las ramas del gráfico tienen alturas más uniformes.

3.2.2 Análisis cluster NO jerárquico

Figura 8. Gráfico de clustering no jerárquico de revistas panameñas

Para la prueba de agrupación de clúster no jerárquico se utilizaron solo los datos cuantitativos de revistas, escalados. Se realizó un análisis de agrupación utilizando *kmeans clustering*, 3 clúster y un número de interacciones (*nstart*) de 50, dando como resultado, clúster rojo, 35, clúster verde, 17 y clúster azul = 6. Los clústeres están bien separados, lo que indica que las diferencias entre los grupos son significativas en las dimensiones representadas. El clúster azul (3) está especialmente distante de los demás, lo que sugiere que las observaciones en este grupo tienen características muy distintas a los otros dos clústeres, además de tener un menor número de observaciones.

Calidad de los clusters

El análisis de clúster con *silhouette* indica que los tres clústeres generados tienen un promedio de 0.56, que indica una calidad moderada en la formación de los clústeres. El promedio de *silhouette* por cada clúster fue, rojo, 0.70, verde, 0.36 y azul 0.34.

3.3 Análisis de Correspondencia Múltiple (MCA) entre las revistas

3.3.1 Análisis de correspondencias múltiple (MCA)

Para la prueba de análisis de correspondencia múltiple, se utilizaron los datos categóricos de las bases de datos de revistas, adicional los datos del valor de cada clúster generado por *Kmeans*, estos datos fueron datos a la función *Investigate* del paquete *FactoInvestigate* para analizar el MCA de forma automática.

En las pruebas iniciales, el informe no pudo hacer el análisis de todas las variables debido a que algunas variables categóricas solo tenía un nivel y en otras la diferencia sustancial entre los valores de cada nivel de los datos no permitía su análisis, por lo tanto, algunas variables fueron eliminadas. El resultado del gráfico de clúster mostró además cinco clústeres generados, resultado diferentes a las pruebas de los métodos jerárquicos y no jerárquicos.

Para una segunda prueba de MCA, se incluyeron los datos cuantitativos, pero transformándolos a datos categóricos de tres niveles, los cuales se integraron a los datos a evaluar en el MCA. En el cálculo de la distancia se utilizó la métrica de *gower* en la función *daisy* incluyendo todas las variables que utilizó la función *Investigate*, que en este caso fueron 26, dos de estas fueron cuantitativas transformadas a factor (publicaciones y *hindex*).

3.3.2 Distribución de la Inercia

Figura 9. Gráfico de distribución de inercia

Una estimación del número adecuado de ejes para interpretar sugiere restringir el análisis a la descripción de los primeros tres ejes. Estos ejes presentan una cantidad de inercia mayor que la obtenida por el cuantil 0.95 de las distribuciones aleatorias (49.23% frente a 26.42%). Esta observación sugiere que solo estos ejes contienen información real, como consecuencia, la descripción se limitará a estos ejes.

4.3.3 Descripción del plano 1:2 - Individuos y Variables

Figura 10. Gráficos de individuos y variables en MCA de los planes 1 y 2

En la figura 10, en el gráfico de individuos, la dimensión 1 opone a individuos como 51, 55, 52, 40, 37, 39, 14, 17 y 42 (a la derecha del gráfico, caracterizados por una coordenada fuertemente positiva en el eje) con individuos como 56, 4, 10, 38, 9, 46 y 48 (a la izquierda del gráfico, caracterizados por una coordenada fuertemente negativa en el eje).

En el gráfico de variables también de la figura 10, se identificaron tres grupos de revistas con las siguientes características:

Grupo 1 (individuos 40, 37, 39, 14, 17 y 42; coordenada positiva en el eje):

- **Alta frecuencia:** panindex=panindex_si, catalogo_Latindex=catalogo_Latindex_si, repositorio=repositorio_si, base=base_si, estadisticas=estadisticas_si, amelica=amelica_si, latindex=latindex_si, orcid=orcid_si, soft_plagio=soft_plagio_si y doi=doi_si (factores ordenados de más a menos comunes).
- **Baja frecuencia:** catalogo_Latindex=catalogo_Latindex_no, panindex=panindex_no, estadisticas=estadisticas_no, base=base_no, repositorio=repositorio_no, h_index=h_index_bajo, amelica=amelica_no, orcid=orcid_no, latindex=latindex_no y soft_plagio=soft_plagio_no (factores ordenados de más a menos raros).

Grupo 2 (individuos 51, 55 y 52; coordenada positiva en el eje):

- **Alta frecuencia:** google_scholar=google_scholar_si, core=core_si, sherpa=sherpa_si, erihplus=erihplus_si, doaj=doaj_si, miar=miar_si, h_index=h_index_alto, publicaciones=publicaciones_alto y scilit=scilit_si (factores ordenados de más a menos comunes).

- **Baja frecuencia:** sherpa=sherpa_no, core=core_no, google_scholar=google_scholar_no, doaj=doaj_no, erihplus=erihplus_no, miar=miar_no y scilit=scilit_no (factores ordenados de más a menos raros).

Grupo 3 (individuos 56, 4, 10, 38, 9, 46 y 48; coordenada negativa en el eje):

- **Alta frecuencia:** panindex=panindex_no, catalogo_Latindex=catalogo_Latindex_no, h_index=h_index_bajo, repositorio=repositorio_no, base=base_no, estadísticas=estadísticas_no, amelica=amelica_no, latindex=latindex_no, orcid=orcid_no y scilit=scilit_no (factores ordenados de más a menos comunes).
- **Baja frecuencia:** catalogo_Latindex=catalogo_Latindex_si, panindex=panindex_si, estadísticas=estadísticas_si, base=base_si, repositorio=repositorio_si, amelica=amelica_si, orcid=orcid_si, latindex=latindex_si, scilit=scilit_si y publicaciones=publicaciones_alto (factores ordenados de más a menos raros).

En el gráfico de individuos, la dimensión 2 opone a individuos como 51, 55, 52, 56, 4, 10, 38, 9, 46 y 48 (parte superior del gráfico, caracterizados por una coordenada fuertemente positiva en el eje) con individuos como 40, 37, 39, 14, 17 y 42 (parte inferior del gráfico, caracterizados por una coordenada fuertemente negativa en el eje).

Grupo 1 (individuos 56, 4, 10, 38, 9, 46 y 48; coordenada positiva en el eje):

- **Alta frecuencia:** panindex=panindex_no, catalogo_Latindex=catalogo_Latindex_no, h_index=h_index_bajo, repositorio=repositorio_no, base=base_no, estadísticas=estadísticas_no, amelica=amelica_no, latindex=latindex_no, orcid=orcid_no y scilit=scilit_no (factores ordenados de más a menos comunes).
- **Baja frecuencia:** catalogo_Latindex=catalogo_Latindex_si, panindex=panindex_si, estadísticas=estadísticas_si, base=base_si, repositorio=repositorio_si, amelica=amelica_si, orcid=orcid_si, latindex=latindex_si, scilit=scilit_si y publicaciones=publicaciones_alto (factores ordenados de más a menos raros).

Grupo 2 (individuos 51, 55 y 52; coordenada positiva en el eje):

- **Alta frecuencia:** google_scholar=google_scholar_si, core=core_si, sherpa=sherpa_si, erihplus=erihplus_si, doaj=doaj_si, miar=miar_si, h_index=h_index_alto, publicaciones=publicaciones_alto y scilit=scilit_si (factores ordenados de más a menos comunes).
- **Baja frecuencia:** sherpa=sherpa_no, core=core_no, google_scholar=google_scholar_no, doaj=doaj_no, erihplus=erihplus_no, miar=miar_no y scilit=scilit_no (factores ordenados de más a menos raros).

Grupo 3 (individuos 40, 37, 39, 14, 17 y 42; coordenada negativa en el eje):

- **Alta frecuencia:** panindex=panindex_si, catalogo_Latindex=catalogo_Latindex_si, repositorio=repositorio_si, base=base_si, estadísticas=estadísticas_si, amelica=amelica_si, latindex=latindex_si, orcid=orcid_si, soft_plagio=soft_plagio_si y doi=doi_si (factores ordenados de más a menos comunes).

- **Baja frecuencia:** catalogo_Latindex=catalogo_Latindex_no, panindex=panindex_no, estadisticas=estadisticas_no, base=base_no, repositorio=repositorio_no, h_index=h_index_bajo, amelica=amelica_no, orcid=orcid_no, latindex=latindex_no y soft_plagio=soft_plagio_no (factores ordenados de más a menos raros).

3.3.4 Descripción de los planos 3-4 - Individuos y Variables

Figura 11. Gráficos de individuos y variables en MCA de los planes 3 y 4

En la figura 11, en el gráfico de individuos, la dimensión 3 opone a los individuos como 6, 16 y 7 (a la derecha del gráfico, caracterizados por una coordenada fuertemente positiva en el eje) a los individuos como 31, 18, 26, 23, 27, 41 y 36 (a la izquierda del gráfico, caracterizados por una coordenada fuertemente negativa en el eje).

El grupo en el que se encuentran los individuos 6, 16 y 7 (caracterizados por una coordenada positiva en el eje) comparte:

- **Alta frecuencia para los factores:** lilacs=lilacs_si, doi=doi_si, h_index=h_index_alto y publicaciones=publicaciones_alto (factores ordenados de más a menos comunes).
- **Baja frecuencia para los factores:** lilacs=lilacs_no y doi=doi_no (factores ordenados de menos a más comunes). El grupo en el que se encuentran los individuos 31, 18, 26, 23, 27, 41 y 36 (caracterizados por una coordenada negativa en el eje) comparte:
- **Alta frecuencia para los factores:** publicaciones=publicaciones_bajo, latindex=latindex_no, catalogo_Latindex=catalogo_Latindex_no, panindex=panindex_no, soft_plagio=soft_plagio_si, orcid=orcid_si, latin_rev=latin_rev_no y repositorio=repositorio_si (factores ordenados de más a menos comunes).
- **Baja frecuencia para los factores:** latindex=latindex_si, publicaciones=publicaciones_medio, catalogo_Latindex=catalogo_Latindex_si,

panindex=panindex_si, orcid=orcid_no, soft_plagio=soft_plagio_no, latin_rev=latin_rev_si y repositorio=repositorio_no (factores ordenados de menos a más comunes).

3.3.5 Clasificación Jerárquica de los Individuos

Figura 12. Gráfico de Biplot de MCA de las dimensiones 1 y 2

La figura 12 muestra la clasificación realizada sobre los individuos más representativos, 30 y las variables más representativas, 15, utilizando las dimensiones 1 y 2, en el que se revelan 3 clústeres:

Clúster 1: Compuesto por los individuos 4, 6, 7, 9, 10, 38, 45, 46, 48 y 56. Este grupo se caracteriza por:

- **Alta frecuencia de factores como:** catalogo_Latindex=catalogo_Latindex_no, panindex=panindex_no, h_index=h_index_bajo, latindex=latindex_no, estadísticas=estadísticas_no, amelica=amelica_no, publicaciones=publicaciones_bajo, repositorio=repositorio_no, scilit=scilit_no y base=base_no (factores ordenados de más a menos comunes).
- **Baja frecuencia de factores como:** catalogo_Latindex=catalogo_Latindex_si, panindex=panindex_si, latindex=latindex_si, estadísticas=estadísticas_si, amelica=amelica_si, repositorio=repositorio_si, publicaciones=publicaciones_alto, scilit=scilit_si, base=base_si y soft_plagio=soft_plagio_si (factores ordenados de menos a más comunes).

6%. Variables con contribución baja como *soft_plagio_no*, *repositorio_si*, y *estadísticas_si* tienen contribuciones inferiores al 2%. El resto de las variables presenta una contribución moderada por encima del valor promedio de la contribución, aproximadamente 1.9%.

Tabla 1. Revistas identificadas con similitud en el clúster jerárquico, no jerárquico y MCA

	Cluster jerárquico / Daisy	Cluster jerárquico / Kmeans	Cluster no Jerárquico / Kmeans	MCA
Tipos y número de variables	cualitativas (33) / cuantitativas (5)	cuantitativas (5)	cuantitativas (5)	cualitativas (26)*
Revista Médica de Panamá		o	x	
Revista Médico Científica		o	x	
Revista FAECO Sapiens		x	x	
I+D Tecnológico	x	o	x	x
Prisma Tecnológico	x	x	x	x
Revista de Iniciación Científica	x	o	x	x

* 2 variables cuantitativas transformadas a tipo factor

Al realizar una comparación de la agrupación de las revistas según los métodos de clustering, la tabla 1 muestra diferentes técnicas de clustering y MCA con el tipo de variables utilizadas en cada una y el número de variables. En el método MCA de las 26 variables, 2 variables eran cuantitativas transformadas a tipo factor (publicaciones, *hindex*). Estos análisis identificaron patrones distintos o coincidentes entre las revistas agrupando sus características. Las revistas I+D Tecnológico, Prisma Tecnológico y la Revista de Iniciación Científica, aparecen agrupadas en tres de los cuatro métodos. El método más variable en cuanto agrupación es el jerárquico con *Kmeans*, además, seis revistas presentan una relación moderada consistentes entre los métodos, pero en este último método, las seis revistas aparecen agrupadas en dos clúster diferentes (0,x).

3.4 Relación entre los diferentes indicadores cualitativos y cuantitativos

3.4.1 Pruebas de normalidad

Tabla 2. Resultados de las pruebas de Normalidad

	statistic	p.value
publicaciones	0.7715391	4.137123e-08
h_index	0.8315482	1.266038e-06
citas	0.5248645	2.013187e-12
citas_publica	0.7914071	1.20012e-07
citas_anio	0.5817099	1.349418e-11

Al realizar una prueba de normalidad de los datos utilizando *shapiro.test*, la tabla 2 indica que todas las variables mostraron un *p_value* < 0.05, por lo que ninguna de las variables seguía una distribución normal.

3.4.2 Cálculo de correlación

Tabla 3. Resultados de los cálculos de correlación

	publicaciones	h_index	citas	citas_publica	citas_anio
publicaciones	1.0000000	0.7169417	0.7348643	0.5492640	0.6013953
h_index	0.7169417	1.0000000	0.8780412	0.8109659	0.7413210
citas	0.7348643	0.8780412	1.0000000	0.8177287	0.7582957
citas_publica	0.5492640	0.8109659	0.8177287	1.0000000	0.7300892
citas_anio	0.6013953	0.7413210	0.7582957	0.7300892	1.0000000

Para el cálculo de la correlación se utilizó las pruebas no paramétricas *kendall*, donde el resultado de la matrix mostrada en la tabla 3, indicó una fuerte correlación entre variables y todas positivas. Las *publicaciones* están moderadamente correlacionadas con *h-index* (0.71) y *citas* (0.973), a medida que el número de publicaciones aumenta, es probable que aumenten tanto el índice h como el número de citas. Sin embargo, hay una correlación baja con *citas_publica* (0.55) y *citas_anio* (0.60), lo que sugiere tener que generar un mayor número de publicaciones para generar más citas por año.

El h-index, tiene una alta correlación con *citas* (0.81) y *citas_publica* (0.81) y moderada con *citas_anio* (0.74). Esto indica que las revistas con alto h-index, tienden a tener más citas totales, citas por año, citas por publicación. Las citas están fuertemente correlacionadas con *citas_publica* (0.85) y *citas_anio* (0.75).

3.4.3 Tablas de contingencia y visualización

Revistas por año y tipo institución

Figura 14. Gráfico de revistas por año y tipo institución

Los análisis de las revistas por año e institución mostraron un aumento constante en el número de revistas científicas a lo largo de los años, especialmente en las últimas décadas, como se detalla en la figura 14. Lo que indica un crecimiento en la producción académica donde las universidades son las principales generadoras de revistas científicas en los periodos

analizados, siendo la década de 2001-2020 la que presenta el inicio de un crecimiento exponencial constante.

Revistas por tipo de institución en el catálogo Latindex

Figura 15. Gráfico de revistas por tipo institución en el catálogo de Latindex

El catálogo de Latindex es una plataforma que evalúa la calidad de las revistas basado en 38 criterios, por lo que la indexación de las revistas implica un buen elemento para indicar que la revista tiene una buena gestión editorial. La figura 15 muestra una comparación entre las revistas científicas de Panamá, clasificadas por el tipo de institución que las publica (universidades u otras entidades) y si están o no indexadas en el catálogo Latindex, donde un porcentaje significativo de las revistas, 52%, especialmente las publicadas por universidades, están indexadas en esta plataforma, esto indica un alto nivel de calidad y visibilidad a nivel regional para estas publicaciones.

Revistas con DOI integradas a Crossref

Figura 16. Gráfico de revistas con DOI integradas a Crossref

Crossref es una plataforma que genera identificadores persistentes de documentos (DOI), además de integrar los metadatos de las publicaciones en sus bases de datos que

funciona como un buscador, por lo que permite dar una mayor visibilidad a las revistas. La figura 16, muestra una comparación entre las revistas científicas, clasificadas según tengan o no un DOI (Digital Object Identifier) y si están o no indexadas en Crossref, con un gran número de revistas que no poseen DOI, aunque también hay revistas que poseen DOI, pero no están integradas en esa plataforma, probablemente porque hayan generado el DOI con otra plataforma como DataCite, pero que tiene el mismo objetivo, generar un identificador de documento único.

Revistas con PDF y HTML en Google Scholar

Figura 17. Gráfico de revistas en Google Scholar con formatos PDF y HTML

La plataforma Google Scholar dentro de sus recursos ofrece la opción de generar un perfil en Google Scholar Citations, además de ser un buscador especializado, por lo que estar integrado en esta plataforma debe ser de interés para editores de revistas. El figura 17 muestra una comparación entre las revistas científicas clasificadas según estén o no indexadas en Google Scholar y si visibilizan sus artículos en formato PDF y HTML (todas las revistas del estudio estaban en formato PDF e integradas a Google Scholar como base de datos), donde un número menor de revistas ofrece sus artículos en formato HTML.

Prueba de correlación

En las pruebas de correlación entre las citas y publicaciones, el resultado obtenido de τ es 0.7348643, por lo que se identificó una correlación fuerte positiva entre estas variables. Esto sugiere que las revistas con más publicaciones tienden a recibir más citas, $p\text{-value}$ es $1.56e-15 < 0.05$, existe una correlación significativa entre las variables.

En las pruebas de correlación entre las citas y hindex, el resultado obtenido de τ es 0.8780412, por lo que se identificó una correlación fuerte positiva entre estas variables. Esto sugiere que las revistas con más citas tienden a tener mayor hindex, $p\text{-value}$ es, $2.2e-16 < 0.05$, existe una correlación significativa entre las variables.

En las pruebas de correlación entre las publicaciones y hindex, el resultado obtenido de τ es 0.7169417, por lo que se identificó una correlación fuerte positiva entre estas variables. Esto sugiere que el número de publicaciones de una revista aumenta, también tiende a aumentar su hindex, $p\text{-value}$ es, $8.512e-14 < 0.05$ existe una correlación significativa entre las variables.

En las pruebas de correlación entre las citas y citas por año, el resultado obtenido de τ es 0.7582957, por lo que existe una correlación positiva fuerte entre las variables citas y anual de citas, $p\text{-value}$ es, $4.562e-16 < 0.05$, existe una correlación significativa entre las variables.

Asociación entre variables categóricas

En las pruebas de correlación del grupo de variables, institución y tema (0.2627), DOI y Catálogo Latindex (0.03465), y formato y google scholar (0.1341), muestran valores de $p\text{-value} > 0.05$ por lo que no existe una relación significativa entre el grupo de variables.

En las pruebas de correlación de Políticas de Acceso Abierto y Directorio DOAJ, el valor p es bajo ($2.925e-10$), muy por debajo del valor de significancia de 0.05. Esto significa que existe una relación estadísticamente significativa entre las políticas de acceso abierto y la inclusión en el directorio DOAJ. Por lo tanto, las revistas con políticas de acceso abierto tienen una probabilidad significativamente mayor de estar en el directorio DOAJ, o viceversa.

Prueba t (Prueba de Student)

En las pruebas t , de las variables citas y tipo de institución, el valor $t=0.42685$ indica que no **hay evidencia estadísticamente significativa** para afirmar que las citas promedio difieran entre los grupos otras y Universidad, siendo $p\text{-value} = 0.69 > 0.05$, la media de los grupos no es significativamente diferentes. La media, otras instituciones es, 136.20000 y de las universidades, 82.28302.

Prueba ANOVA (Análisis de Varianza)

Los resultados de las pruebas ANOVA de la variable tema de las revistas, indican 7 grados de libertad (esto corresponde a los 8 temas en total - 1 de la media global), donde $\Pr(>F) = 0.225$, que es mucho mayor que el umbral de 0.05, por lo que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que establece que no hay diferencias significativas entre las medias de citas para los diferentes temas, quiere decir que las citas no varían significativamente entre los temas.

5. Discusión

Los resultados del estudio revelan un panorama complejo de la publicación científica en Panamá. Si bien se aprecia un crecimiento en el número de revistas, la visibilidad e impacto de estas es desigual, solo un pequeño grupo de revistas, principalmente del área de la salud, concentra la mayor parte de las citas y publicaciones. Este desequilibrio podría deberse a una mayor trayectoria de estas revistas, una mayor inversión en la gestión editorial y la difusión de sus contenidos, o una mayor receptividad de la comunidad científica internacional hacia las investigaciones en el área de la salud.

La integración de las revistas panameñas en plataformas digitales es fundamental para su visibilidad e impacto por lo que es positivo que todas las revistas estén presentes en repositorios institucionales y plataformas como el directorio y catálogo Latindex, lo que garantiza su acceso y catalogación a nivel regional. Sin embargo, la baja representación en plataformas internacionales como DOAJ y Google Scholar Citations limita su alcance global y la medición del impacto de sus publicaciones. La inclusión en DOAJ, por ejemplo, no solo implica cumplir con criterios de acceso abierto, sino que facilita la indexación en otras bases de datos y la visibilidad en buscadores académicos por lo que es crucial que las revistas panameñas fortalezcan sus políticas de acceso abierto y se esfuercen por cumplir con los requisitos de indexación de plataformas internacionales.

La adopción de buenas prácticas editoriales y el uso de tecnologías que faciliten la identificación y difusión de los trabajos son claves para la calidad y visibilidad de las revistas. El uso de identificadores como DOI y ORCID en las revistas facilita la citación y el seguimiento de las publicaciones y autores. El bajo uso de formatos digitales como HTML, por otro lado, limita la accesibilidad y la experiencia de lectura en diferentes dispositivos, aunque no está relacionado con la indexación en Google Scholar, sigue siendo un elemento de visibilidad, por lo que las revistas deben avanzar en la digitalización de sus contenidos, adoptando formatos que se adapten a las nuevas formas de consumo de información científica.

Los análisis de agrupamiento revelaron la existencia de tres grupos principales de revistas con características diferenciadas, donde el grupo con mayor visibilidad e impacto se caracteriza por una alta integración en plataformas internacionales, un h-index elevado y un número considerable de citas y publicaciones. Este grupo podría considerarse como un referente para las demás revistas panameñas, que, si bien involucran dos revistas del área de la salud, también integra cuatro revistas multidisciplinarias. Los otros dos grupos, por su parte, presentan diferentes niveles de desarrollo en términos de gestión editorial, integración en plataformas, visibilidad e impacto, además con datos de citas muy por debajo de la media de las revistas panameñas.

La fuerte correlación positiva entre las citas, el índice h y el número de publicaciones confirma que la producción científica de calidad se traduce en un mayor impacto y reconocimiento. Este hallazgo refuerza la necesidad de invertir en la calidad de las investigaciones y la gestión editorial de las revistas. La relación significativa entre las políticas de acceso abierto y la inclusión en DOAJ, por su parte, destaca la importancia de la apertura en la ciencia. Las revistas con políticas claras de acceso abierto tienen mayor probabilidad de ser incluidas en directorios y bases de datos internacionales, lo que aumenta su visibilidad y potencial de impacto.

6. Conclusiones

Este estudio ofrece una panorámica de la situación actual de las revistas científicas panameñas, identificando fortalezas, debilidades y áreas de mejora, donde los resultados apuntan a la necesidad de una estrategia integral para fortalecer la publicación científica en el país sobre todo en vías de aumentar la probabilidad de citas a través de la mejora en su visibilidad.

Algunos elementos para considerar para los gestores de ciencia en Panamá y responsables de revistas giran en torno a:

Se debe fortalecer la gestión editorial de revistas a través de la promoción de, capacitaciones en gestión editorial, indexación en bases de datos y estrategias de difusión y medición de las publicaciones, por lo que se recomienda la creación de una hoja de ruta o manual de buenas prácticas editoriales adaptado a la realidad panameña.

Es relevante la promoción del acceso abierto, impulsando la adopción de políticas de acceso abierto en todas las revistas científicas del país. Se recomienda la también impulsar la integración de las publicaciones de revistas en el repositorio nacional de acceso abierto, además de crear una plataforma que albergue las publicaciones de todas las revistas.

Se deben implementar programas de apoyo financiero para que las revistas puedan cubrir los costos de transformación de formatos de publicaciones, traducción completa de publicaciones y apoyo a plataformas tecnológicas.

Se debe estimular la colaboración entre las revistas panameñas para compartir experiencias, recursos y buenas prácticas, por lo que se recomienda la creación de una red de editores de revistas científicas que facilite la comunicación y el trabajo conjunto.

Este estudio se basa en la información disponible en el Catálogo de Revistas de Panamá 2023, por lo que no se puede descartar la existencia de otras revistas no incluidas en el catálogo. La información sobre las métricas de impacto se limita al perfil de las revistas en Google Scholar como de los datos extraídos de estas bases de datos, que no garantiza la indexación de todas las publicaciones, lo que puede no reflejar completamente la realidad de la citación de las revistas panameñas. En el caso de las bases de datos evaluadas, existen directorios, indexadores, catálogos, donde algunos tienen más relevancia que otros, pero no se evaluó esa relevancia en el estudio, sino solo su integración.

A pesar de estas limitaciones, el estudio proporciona información valiosa para la toma de decisiones y el diseño de políticas que fortalezcan la publicación científica en Panamá.

Referencias Bibliográficas

- Alperin, J. P., & Rozemblum, C. (2017). The reinterpretation of the visibility and quality of new policies to assess scientific publications. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 40(3), 231–241. <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v40n3a04>
- Antunes, M. da L., Sanches, T., Lopes, C., & Alonso-Arévalo, J. (2020). Publicar en el ecosistema de la ciencia abierta. *Cuadernos de Documentación Multimedia*, 31, e71449. <https://doi.org/10.5209/cdmu.71449>
- Archambault, É., Amyot, D., Deschamps, P., Nicol, A., Rebout, L., & Roberge, G. (2014). Proportion of open access papers published in peer-reviewed journals at the European and world levels—1996–2013. *PLOS ONE*, 9(12), e112187. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0112187>
- Bornmann, L., & Leydesdorff, L. (2014). Scientometrics in a changing research landscape. *EMBO Reports*, 15(12), 1228–1232. <https://doi.org/10.15252/embr.201439608>
- Catalina Quevedo Ospina. (2018). La publicación en revistas científicas como indicador de generación de conocimiento, visibilidad y reconocimiento ante la comunidad académica y la sociedad. *Revista de Estudios Sociales*, 2018(64), 27–41. <https://doi.org/10.7440/res64.2018.03>
- de la Fuente Crespo, L. (2018). Análisis de clúster.
- Falagas, M. E., Pitsouni, E. I., Malietzis, G. A., & Pappas, G. (2008). Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: Strengths and weaknesses. *The FASEB Journal*, 22(2), 338–342. <https://doi.org/10.1096/fj.07-9492LSF>
- Fernández-Eysseric, M. M., & Murillo-González, D. (2019). Análisis bibliométrico de las revistas de acceso abierto de Centroamérica, el Caribe y México basado en DOAJ e indexadores latinoamericanos. *Ingeniería Solidaria*, 15(27), 1–21. <https://doi.org/10.16925/2357-6014.2019.01.06>
- Harzing, A.-W. (2007). Publish or Perish [Computer software]. <https://harzing.com/resources/publish-or-perish>
- Jiménez-Hidalgo, S., Giménez-Toledo, E., & Salvador-Bruna, J. (2008). Journal management systems as tools for improving scientific journal quality and visibility. *El Profesional de la Información*, 17(3), 281–291. <https://doi.org/10.3145/epi.2008.may.04>
- Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Thelwall, M., & Delgado López-Cózar, E. (2018). Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 subject categories. *Journal of Informetrics*, 12(4), 1160–1177. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.09.002>
- Meneghini, R., & Packer, A. L. (2007). Is there science beyond English? *EMBO Reports*, 8(2), 112–116. <https://doi.org/10.1038/sj.embor.7400906>
- Miguel, S., Chinchilla-Rodríguez, Z., & de Moya-Anegón, F. (2011). Open access and Scopus: A new approach to scientific visibility from the standpoint of access. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 62(6), 1130–1145. <https://doi.org/10.1002/asi.21532>

- Mongeon, P., & Paul-Hus, A. (2016). The journal coverage of Web of Science and Scopus: A comparative analysis. *Scientometrics*, 106(1), 213–228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>
- Murillo, D., Saavedra, D., Calderón, H., & RIDDA2, U. T. P. (2018). Ecosistema tecnológico para mejorar la visibilidad de las publicaciones científicas y académicas de acceso abierto en la Universidad Tecnológica de Panamá.
- Ochoa Henríquez, H. (2004). Visibilidad: El reto de las revistas científicas latinoamericanas. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 20(43), 162–168.
- Piwowar, H., Priem, J., Larivière, V., et al. (2018). The state of OA: A large-scale analysis of the prevalence and impact of open access articles. *PeerJ*, 6, e4375. <https://doi.org/10.7717/peerj.4375>
- Romero-Torres, M., Acosta-Moreno, L. A., & Tejada-Gómez, M. A. (2013). Ranking de revistas científicas en Latinoamérica mediante el índice h: Estudio de caso Colombia. *Revista Española de Documentación Científica*, 36(1). <https://doi.org/10.3989/redc.2013.1.876>
- Salatino, M., & Ruiz, M. (2020). Latindex: 25 años de desarrollo de un sistema regional de información para revistas científicas. *Información, Cultura y Sociedad*, 43, 11–28. <https://doi.org/10.34096/ics.i43.8158>
- Sugimoto, C. R., Larivière, V., Ni, C., Gingras, Y., & Cronin, B. (2017). Journal acceptance rates: A cross-disciplinary analysis of variability and relationships with journal measures. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 68(4), 897–906. <https://doi.org/10.1002/asi.23717>
- van Leeuwen, T. N., Moed, H. F., Tijssen, R. J. W., Visser, M. S., & van Raan, A. F. J. (2001). Language biases in the coverage of the Science Citation Index and its consequences for international comparisons of national research performance. *Scientometrics*, 51(1), 335–346. <https://doi.org/10.1023/A:1010522027027>
- Vessuri, H., Guédon, J.-C., & Cetto, A. M. (2014). Excellence or quality? Impact of the current competition regime on science and scientific publishing in Latin America. *Current Sociology*, 62(5), 647–665. <https://doi.org/10.1177/0011392113512839>
- Waltman, L. (2016). A review of the literature on citation impact indicators. *Journal of Informetrics*, 10(2), 365–391. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.02.007>
- Willinsky, J. (2005). The unacknowledged convergence of open source, open access, and open science. *First Monday*, 10(8). <https://doi.org/10.5210/fm.v10i8.1265>
- Yanina Giménez. (2010). Clasificación no supervisada: El método de k-medias.

Anexos

Datos de revistas panameñas

https://github.com/dannymu/revistas_panama/raw/refs/heads/main/revistas-panama-2023-v2.xlsx

Revista	tipo_institucion	Institución	Formato	plataforma	OJS URL
Revista Panameña de Ciencias Sociales	otras	Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá	PDF	OJS-WEB	https://revistas.up.ac.pa/index.php/rev_pma_ciencias_sociales
Ciencia Agropecuaria	otras	Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP)	PDF, HTML	OJS-WEB	http://www.revistacienciaagropecuaria.ac.pa/index.php/ciencia-agropecuaria
Espectro Investigativo Latinoamericano	Universidad	ISAE Universidad	PDF	OJS	https://revista.isaeuniversidad.ac.pa/index.php/EIL
Revista Jurídica Latinoamericana	Universidad	ISAE Universidad	PDF	OJS	https://revista.isaeuniversidad.ac.pa/index.php/JURISAE
Revista Plus Economía	Universidad	Universidad Autónoma de Chiriquí	PDF	OJS	https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia
Revista Médica de Panamá	otras	Academia Panameña de Medicina y Cirugía	PDF	OJS-WEB	http://revistamedica.org/index.php/rmdp
Revista Pediátrica de Panamá	otras	Sociedad Panameña de Pediatría de Panamá	PDF	OJS-WEB	http://revistamedica.org/index.php/rspg
Latitude	Universidad	Quality Leadership University	PDF, FLIP	OJS	https://revistas.qlu.ac.pa/index.php/latitude
Mesoamericana	otras	Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación	PDF	OJS-WEB	https://revistas.up.ac.pa/index.php/mesoamericana
CECAVI	Universidad	Universidad Americana	PDF	OJS	https://revistas.uam.edu.pa/index.php/revistacecavi
Revista Investigación Agropecuaria	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/investigaciones_agropecuarias
Revista Semilla del Este	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/semilla_este
SusBCity	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/SusBCity
Cátedra	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/catedra
Vida Natural	Universidad	Universidad Autónoma de Chiriquí	PDF, HTML	OJS	https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural
Investigación y Pensamiento Crítico	Universidad	Universidad Católica Santa María la Antigua	PDF, HTML	OJS	https://revistas.usma.ac.pa/ojs/index.php/ipc
Tecnociencia	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/tecnociencia
Revista Científica especializada en Educación y Ambiente	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/rea
Revista Colón Ciencias Tecnología y Negocios	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/revista_colon_ctn
Scientia	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/scientia
REICIT	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/REICIT
Enfoque	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/enfoque
Contacto Científico	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/contacto_cientifico
Revista Médico Científica	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://www.revistamedicocientifica.org/index.php/rmc
Analítica	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/analitica
REDEPSIC	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/redepsic
D' Economía	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/D_ECONOMIA
Anuario Derecho	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/anuario_derecho
Acción y Reflexión Educativa	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/accion_reflexion_educativa
Cuadernos Nacionales	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/cuadernos_nacionales
Revista científica especializada en Contabilidad (CPA Panamá)	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/cpa_panama
Revista FAECO Sapiens	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/faeco_sapiens

Revista Contacto	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/contacto
Synergia	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/synergia
Societas	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/societas
Revista de Investigación Entrelineas	Universidad	Universidad Euroamericana	PDF	OJS	http://ambientevirtualuea.org/ojs/index.php/entrelneas
Centros	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/centros
EKTENOS	Universidad	Universidad Hosanna	PDF	OJS	https://uhektenos.com/index.php/Uhektenos
Orbis Cognita	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/orbis_cognita
Revista Saberes APUDEP	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/saberes_apudep
Revista Académica de Creatividad e Innovación	Universidad	Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología - UNICYT	PDF	OJS	https://revistas.unicyt.org/index.php/cie-academic-journal
Colegiada de Ciencia	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/revcolciencia
Guacamaya	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/guacamaya
Visión Antataura	Universidad	Universidad de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.up.ac.pa/index.php/antataura
Conducta Científica	Universidad	Universidad Latina de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.ulatina.edu.pa/index.php/conductacientifica
Finanzas y Negocios	Universidad	Universidad Latina de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.ulatina.edu.pa/index.php/Finanzasynegocios
Redes	Universidad	Universidad Especializada de las Américas	PDF	OJS	https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes
Gente Clave	Universidad	Universidad Latina de Panamá	PDF	OJS	https://revistas.ulatina.edu.pa/index.php/genteclave
Revista Saluta	Universidad	Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología	PDF, XML, EPUB, FLIP	OJS	https://revistas.umecit.edu.pa/index.php/saluta
Revista Dialogus	Universidad	Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología	PDF, XML, EPUB, FLIP	OJS	https://revistas.umecit.edu.pa/index.php/dialogus
I+D Tecnológico	Universidad	Universidad Tecnológica de Panamá	PDF, HTML	OJS	https://revistas.uto.ac.pa/index.php/id-tecnologico
Prisma Tecnológico	Universidad	Universidad Tecnológica de Panamá	PDF, HTML	OJS	https://revistas.uto.ac.pa/index.php/prisma
Revista Cathedra	Universidad	Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología	PDF, XML, EPUB, FLIP	OJS	https://revistas.umecit.edu.pa/index.php/cathedra
Revista Oratores	Universidad	Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología	PDF, XML, EPUB, FLIP	OJS	https://revistas.umecit.edu.pa/index.php/oratores
Revista de Iniciación Científica	Universidad	Universidad Tecnológica de Panamá	PDF, HTML	OJS	https://revistas.uto.ac.pa/index.php/ric
Revista Semilla Científica	Universidad	Universidad Metropolitana de Educación Ciencia y Tecnología	PDF, FLIP	OJS	https://revistas.umecit.edu.pa/index.php/sc
Actualidad educativa latinoamericana	Universidad	Universidad Tecnológica OTEIMA	PDF	OJS	https://revistas.oteima.ac.pa/index.php/revista-acedlat
EPICENTRO	Universidad	Universidad Tecnológica OTEIMA	PDF, HTML	OJS	https://revistas.oteima.ac.pa/index.php/revista-epicentro

Resumen de Tabla

Data summary

Name	revistas_panama_dep
Number of rows	58
Number of columns	38

Column type frequency:

character	1
factor	32
numeric	5

Group variables	None
-----------------	------

Variable type: character

skim_variable	n_missing	complete_rate	min	max	empty	n_unique	whitespace
revista	0	1	5	61	0	58	0

Variable type: factor

skim_variable	n_missing	complete_rate	ordered	n_unique	top_counts
tipo_institucion	0	1	FALSE	2	Uni: 53, otr: 5
ano_de_inicio	0	1	FALSE	7	201: 22, 202: 19, 200: 8, 197: 3
tema	0	1	FALSE	8	Mul: 20, Cie: 16, Cie: 6, Cie: 5
orcid	0	1	FALSE	2	orc: 32, orc: 26
doi	0	1	FALSE	2	doi: 30, doi: 28
estadisticas	0	1	FALSE	2	est: 38, est: 20
politicas_oa	0	1	FALSE	1	pol: 58
soft_plagio	0	1	FALSE	2	sof: 39, sof: 19
latindex	0	1	FALSE	2	lat: 43, lat: 15
catalogo_Latindex	0	1	FALSE	2	cat: 30, cat: 28
latin_rev	0	1	FALSE	2	lat: 50, lat: 8
dialnet	0	1	FALSE	2	dia: 57, dia: 1
doaj	0	1	FALSE	2	doa: 53, doa: 5
sherpa	0	1	FALSE	2	she: 55, she: 3
amelica	0	1	FALSE	2	ame: 36, ame: 22
redalyc	0	1	FALSE	2	red: 57, red: 1
miar	0	1	FALSE	2	mia: 48, mia: 10
road	0	1	FALSE	2	roa: 35, roa: 23
ebsco	0	1	FALSE	2	ebs: 57, ebs: 1
biblat	0	1	FALSE	2	bib: 55, bib: 3
periodica	0	1	FALSE	2	per: 57, per: 1
lilacs	0	1	FALSE	2	lil: 56, lil: 2
erihplus	0	1	FALSE	2	eri: 53, eri: 5
crossref	0	1	FALSE	2	cro: 35, cro: 23
base	0	1	FALSE	2	bas: 32, bas: 26

skim_variable	n_missing	complete_rate	ordered	n_unique	top_counts
core	0	1	FALSE	2	cor: 54, cor: 4
scilit	0	1	FALSE	2	sci: 40, sci: 18
open_aire	0	1	FALSE	2	ope: 55, ope: 3
repositorio	0	1	FALSE	2	rep: 35, rep: 23
panindex	0	1	FALSE	2	pan: 32, pan: 26
google_scholar	0	1	FALSE	2	goo: 52, goo: 6
PDF_HTML	0	1	FALSE	2	PDF: 47, PDF: 11

Variable type: numeric

skim_variable	n_missing	complete_rate	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100	hist
publicaciones	0	1	55.76	60.09	0	18.25	42.50	72.50	282.00	
h_index	0	1	3.00	3.13	0	1.00	2.00	4.00	12.00	
citas	0	1	86.93	179.82	0	2.00	11.00	74.50	771.00	
citas_publica	0	1	0.80	0.98	0	0.12	0.42	1.20	4.27	
citas_anio	0	1	9.58	17.58	0	0.15	2.10	11.62	96.38	

Código en R

```
library(tidyverse)
library(readxl)
library(dplyr)
library(factoextra)
library(cluster)
library(janitor)
library(FactoMineR)
library(skimr)
library(GGally)
library(clustertend)
library(NbClust)
library(flexclust)
library(FeatureImpCluster)
library(ggrepel)
library(fpc)
library(cluster)
library(patchwork)
library(summarytools)
library(ggpubr)
library(gridExtra)
library(readxl)

# Introducción
# Objetivos
# Metodología
# Carga de datos

# descargar archivo
# https://github.com/dannymu/revistas\_panama/raw/refs/heads/main/revistas-panama-2023-v2.xlsx

ruta <- "data/revistas-panama-2023.xlsx" # local
df <- read_excel(ruta, sheet = "revistas panama")

df <- janitor::clean_names(df)

# Estructuración de datos
## Seleccionar y renombrar variables

# Resumen de datos
revistas_panama_mod <- df

# Cálculo de citas por año
revistas_panama_mod$citas_anio <- round(revistas_panama_mod$citas /
(2023 - revistas_panama_mod$ano_de_inicio), 2)

# Eliminar columnas no necesarias
revistas_panama_dep <- revistas_panama_mod[, -c(3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 28, 30, 53, 57, 58)]

# Unificar datos de columna formato
revistas_panama_dep$formato[which(revistas_panama_dep$formato == "PDF, FLIP")] <- "PDF"
revistas_panama_dep$formato[which(revistas_panama_dep$formato == "PDF, FLIP")] <- "PDF"
revistas_panama_dep$formato[which(revistas_panama_dep$formato == "PDF, HTML")] <- "PDF, HTML"
```

```

revistas_panama_dep$formato[which(revistas_panama_dep$formato == "PDF, XML, EPUB, FLIP")] <-
"PDF, HTML"
#-- PDF y HTML
revistas_panama_dep$formato[which(revistas_panama_dep$formato == "PDF, HTML")] <- "PDF_HTML"

# Pivotear datos de formato de publicacion
revistas_panama_dep <- revistas_panama_dep %>%
  pivot_wider(names_from = formato, values_from = formato)

# Renombrar variables
# google scholar
revistas_panama_dep <- revistas_panama_dep |>
  rename(google_scholar = gs_url)
# Publicaciones
revistas_panama_dep <- revistas_panama_dep |>
  rename(publicaciones = publicaciones_indexadas)
# catalogo latindex
revistas_panama_dep <- revistas_panama_dep |>
  rename(catalogo_Latindex = catalogo_2)

# revistas_panama_dep |> str()

## Seleccionar variables a evaluar y transformar

# Seleccionar columnas de base de datos en que está integrada la revista
columnas_vars <- c(8:32,39)
columns_to_transform <- colnames(revistas_panama_dep[columnas_vars])

# Reemplazar valores para cada columna de bases de datos de datos categoricos
# Contienen valores vacios para las revistas que NO están en la base de datos
# Nombre_de_variable_si/no
df_r <- revistas_panama_dep
# df_r |> str()

for (col in columns_to_transform) {
  df_r[[col]] <- ifelse(is.na(df_r[[col]]),
    paste0(col, "_no"), # Si es NA, poner col_no
    paste0(col, "_si")) # Si tiene datos, poner col_si
}

# Seleccionar columnas con variables cualitativas SI / NO mayúscula
columnas_vars2 <- c(5:7)
columns_to_transform2 <- colnames(df_r[columnas_vars2])

# Reemplazar valores para cada columna de bases de datos
# contienen valores SI / NO
# Nombre de variable_si/no
for (col in columns_to_transform2) {
  df_r[[col]] <- ifelse(df_r[[col]]=="NO",
    paste0(col, "_no"), # Si es NA, poner col_no
    paste0(col, "_si")) # Si tiene datos, poner col_si
}

```

```

# Transformar tipo de datos
# char a factor
# numerico sin valores NA

# transformar a variables a tipo factor
categorical_vars <- colnames(df_r[columnas_vars])
df_r[columnas_vars] <- map(df_r[categorical_vars], as.factor)

# Transformar datos de tema a tipo factor
df_r$tema <- as.factor(df_r$tema)
df_r$orcid <- as.factor(df_r$orcid)
df_r$doi <- as.factor(df_r$doi)
df_r$estadisticas <- as.factor(df_r$estadisticas)
df_r$tipo_institucion <- as.factor(df_r$tipo_institucion)

# Seleccionar columnas numericas y cambiar valores NA por 0
columnas_var_num <- c(33:37)
columns_to_transform_num <- colnames(df_r[columnas_var_num])

for (col in columns_to_transform_num) {
  df_r[[col]] <- ifelse(is.na(df_r[[col]]),
    0, # Si es NA, poner col_no
    df_r[[col]]) # Si tiene datos, poner col_si
}

# Definir los rangos de año y transformalos a factor
df_r$ano_de_inicio <- cut(df_r$ano_de_inicio,
  breaks = c(1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, Inf),
  labels = c("1960-1970", "1971-1980", "1981-1990", "1991-2000", "2001-2010", "2011-
2020", "2021+"),
  right = FALSE)

# datos e revistas modificados
revistas_panama_dep <- df_r
# modificar valor de Inf por 0
revistas_panama_dep$ citas_anio[which(revistas_panama_dep$citas_anio == Inf)] <- 0

# Eliminar variable PDF, todas las revistas utilizan pdf
revistas_panama_dep <- revistas_panama_dep[,-38]

# revistas_panama_dep |> str()

## Mostrar datos de nuevos datos depurados

# head(revistas_panama_dep)

# Resultados
## OBJETIVO 1. Evaluar la relevancia y visibilidad de las revistas científicas panameñas a través de un
análisis estadístico descriptivo de sus métricas cualitativas y cuantitativas.

# Función para transformar dataframe a Plot
DB_plot <- function(DBcitas,metricas_cu,num){
  # Tranformar y renombrar variable
  # num <-4
  names <- colnames(metricas_cu)

```

```

col <- names[num]
colnames(DBcitas) <- c(col)
DBcitas <- DBcitas |> round(2)

# Crea la tabla como gráfico
table_plot_citas <- tableGrob(DBcitas)
return(table_plot_citas)
}

# Función para integrar dos plot con Plot Dataframe
arrange_plot <- function(citas_b, citas_h, table_plot_citas){
  plot <- ggarrange(
    ggarrange(citas_b, citas_h, ncol = 1, nrow = 2), # Primera columna con dos gráficos
    table_plot_citas, # Segunda columna con la tabla
    ncol = 2, # Dos columnas en total
    widths = c(2, 1) # Ajusta el ancho de las columnas si es necesario
  )

  return(plot)
}

# Distribución de Métricas Cuantitativas:
# Descripción de metricas
metricas_cu <- descr(revistas_panama_dep[,33:37])
#Metricas individuales
DBcitas <- metricas_cu[,1] |> data.frame()
DBcitas_anio <- metricas_cu[,2] |> data.frame()
DBcitas_publici <- metricas_cu[,3] |> data.frame()
DBhindex <- metricas_cu[,4] |> data.frame()
DBpublica <- metricas_cu[,5] |> data.frame()

# Tranformar metricas de dataframe a plot
table_plot_citas <- DB_plot(DBcitas,metricas_cu,1)
table_plot_cita_anio <- DB_plot(DBcitas_anio,metricas_cu,2)
table_plot_citas_publici <- DB_plot(DBcitas_publici,metricas_cu,3)
table_plot_hindex <- DB_plot(DBhindex,metricas_cu,4)
table_plot_publica <- DB_plot(DBpublica,metricas_cu,5)

#### Distribución de variables cuantitativas
##### Distribución de citas

b <- revistas_panama_dep |>
  ggplot(aes(citas)) +
  geom_boxplot(color="red", fill="orange", alpha=0.2)

h <- revistas_panama_dep |>
  ggplot(aes(citas)) +
  geom_histogram(color="red", fill="orange", alpha=0.2)

# Unir gráficos y datos de citas
arrange_plot(b, h, table_plot_citas)

```

```

#### Distribución de publicaciones
# Distribución de publicaciones
b <- revistas_panama_dep |>
  ggplot(aes(publicaciones)) +
  geom_boxplot(color="darkolivegreen4", fill="lightgreen", alpha=0.2)

h <- revistas_panama_dep |>
  ggplot(aes(publicaciones)) +
  geom_histogram(color="darkolivegreen4", fill="lightgreen", alpha=0.2)

arrange_plot(b, h, table_plot_publica)

#### Distribucion de hindex
# Distribucion de hindex
b <- revistas_panama_dep |>
  ggplot(aes(h_index)) +
  geom_boxplot(color="green4", fill="lightgreen", alpha=0.2)

h <- revistas_panama_dep |>
  ggplot(aes(h_index)) +
  geom_histogram(color="green4", fill="lightgreen", alpha=0.2)

arrange_plot(b, h, table_plot_hindex)
#### Distribución de citas y año
# Distribución de citas y año
b <- revistas_panama_dep |>
  ggplot(aes(citas_anio)) +
  geom_boxplot(color="blue", fill="lightblue", alpha=0.2)

h <- revistas_panama_dep |>
  ggplot(aes(citas_anio)) +
  geom_histogram(color="blue", fill="lightblue", alpha=0.2)

arrange_plot(b, h, table_plot_cita_anio)

#### Distribucion de citas por publicaciones
# Distribucion de citas por publicaciones
b <- revistas_panama_dep |>
  ggplot(aes(citas_publica)) +
  geom_boxplot(color="firebrick4", fill="salmon", alpha=0.2)

h <- revistas_panama_dep |>
  ggplot(aes(citas_publica)) +
  geom_histogram(color="firebrick4", fill="salmon", alpha=0.2)

arrange_plot(b, h, table_plot_citas_publi)

### Distribución de Métricas Cualitativas

# Selección de plataformas
var_plataformas <- colnames(revistas_panama_dep[c(1,10:32)])
plataformas <- revistas_panama_dep[,var_plataformas]

```

```

doi <- plataformas$doi

# Transformar valor si/no en 1/0
plataformas <- plataformas %>%
  mutate(across(everything(), ~ ifelse(grepl("si", ., ignore.case = TRUE), 1, 0)))

plataformas$doi <- doi

# Pivotear datos de plataformas
db_plataforma <- plataformas |>
  pivot_longer(cols=c(2:24),
              names_to='plataforma',
              values_to='value'
  )

# Gráfico de plataformas eliminando revistas no integradas (con valor 0 )
db_plataforma |>
  filter(value==1) |>
  ggplot(aes(fct_rev(fct_infreq(plataforma)), fill=doi)
  )+
  geom_bar(fill="orange") +
  coord_flip()+
  labs(x="Plataformas",
       y="Num. Revistas")+
  theme_minimal()

# Selección de otras características de la revista
# colnames(revistas_panama_dep) |> data.frame()
var_caracteristica <- colnames(revistas_panama_dep[c(5:9,38)])
caracteristica <- revistas_panama_dep[,var_caracteristica]

# Transformar valor si/no en 1/0
caracteristica <- caracteristica %>%
  mutate(across(everything(), ~ ifelse(grepl("si", ., ignore.case = TRUE), 1, 0)))

# Pivotear datos de plataformas
db_caracteristica <- caracteristica |>
  pivot_longer(cols=c(1:6),
              names_to='caracteristica',
              values_to='value'
  )

# Gráfico de plataformas eliminando revistas no integradas (con valor 0 )
db_caracteristica |>
  filter(value==1) |>
  ggplot(aes(fct_rev(fct_infreq(caracteristica)))) +
  geom_bar(fill="lightblue") +
  # coord_flip()+
  labs(x="caracteristica",
       y="Revistas")+
  geom_text(
    aes(label = after_stat(count)
  )

```

```

),
stat = "count",
vjust=1.90,
hjust= 0.5,
size=2.9
)+
theme_classic()

revistas_citas<- revistas_panama_dep |>
select(revista,citas) |>
mutate(citas_ = case_when(citas < 86~ "citas bajas",
                          citas >=86~ "citas altas",))
# table(revistas_citas$citas_)
# mean(revistas_panama_dep$citas)

revistas_panama_dep |>
filter(citas >=86) |>
ggplot(aes(citas, reorder(revista, citas))) +
geom_bar(stat = "identity", fill = "steelblue") +
geom_text(aes(label = citas), vjust = 0.3, hjust=1.3, color="white") + # Etiquetas de las barras
labs(
  #title = "Citas por Revista",
  x = "Revistas",
  y = "Citas"
) +
theme_minimal()

## OBJETIVO 2. Agrupar las revistas científicas panameñas utilizando técnicas de análisis de agrupación
(clúster jerárquico y no jerárquico) según indicadores cualitativos y cuantitativos
### Análisis cluster jerarquico

# Análisis cluster jerarquico ---
# calculo de la distancia alternativa por medio de la distancia de Gower
# uso de función daisy() ya que las variables contiene datos numericos y categoricos

# revistas_panama_dep_ |> str()
revistas_panama_dep_ <- revistas_panama_dep
name_revistas <- revistas_panama_dep_$revista
# eliminar nombre de la revista y politicas oa (todos tiene)
revistas_panama_dep_ <- revistas_panama_dep_[,-c(1,8)]
row.names(revistas_panama_dep_) <- name_revistas

# colnames(revistas_panama_dep_) |> data.frame()

# no tomar en cuenta datos numericos
revistas_panama_dep_0<- revistas_panama_dep_[,c(31:35)]
row.names(revistas_panama_dep_0) <- name_revistas

# Calculo de distancia con todos los datos (daisy), y datos cuantitativos (dist)
set.seed(123)
dist_gower_d <- daisy(revistas_panama_dep_,metric = "gower") # metric = c("euclidean", "manhattan",
"gower")
dist_gower <- dist(revistas_panama_dep_0, method = "euclidean") # distancia datos numericos

```

```

# cluster jerarquico
clust_d <- hclust(dist_gower_d, method = "complete") #daisy
clust <- hclust(dist_gower, method = "complete")

# grupos
# cutree(clust_d, k=3) |> table() #daisy
# cutree(clust, k=3) |> table()

# grafico de clustering daisy
set.seed(123)
fviz_dend(clust_d, k=3,
  rect = TRUE,
  cex=0.6,
  horiz = TRUE,
  main = "Dendrograma del Clustering Jerárquico - Daisy")

# grafico de clustering kmeans
set.seed(123)
fviz_dend(clust, k=3,
  rect = TRUE,
  cex=0.6,
  horiz = TRUE,
  main = "Dendrograma del Clustering Jerárquico - Kmeans")

#### Análisis cluster NO jerárquico
#### Hopkins statistics

# Escalar valores
# revistas_panama_dep |> str()
df_scaled_revistas <- scale(revistas_panama_dep[,c(33:37)], center = TRUE, scale = TRUE)

# Hopkins statistics
set.seed(123)
hopkins(df_scaled_revistas, n = nrow(df_scaled_revistas) - 1)

#### Cálculo del número optimo de cluster

# Elbow method
fviz_nbclust(x = df_scaled_revistas,
  FUNcluster = kmeans,
  method = "wss",
  k.max = 15) +
  labs(title = "Número óptimo de clusters")

fviz_nbclust(x = df_scaled_revistas,
  FUNcluster = kmeans,
  method = "silhouette",
  k.max = 15) +
  labs(title = "Número óptimo de clusters")

```

```

set.seed(123)
fviz_nbclust(x = df_scaled_revistas,
  FUNcluster = kmeans,
  method = "gap_stat",
  nboot = 500,
  k.max = 15,
  verbose = FALSE,
  nstart = 50) +
  labs(title = "Número óptimo de clusters")

##### El método de K-means clustering

set.seed(123)
km_clusters <- kmeans(x = df_scaled_revistas, centers = 3, nstart = 50)
# km_clusters_p <- pam(x = df_scaled_revistas, k = 3, metric = "manhattan") # utilizando K-medoids(pam)
table(km_clusters$cluster)

##### Calidad de los clusters - silhouette

sil <- silhouette(km_clusters$cluster, dist(df_scaled_revistas))
fviz_silhouette(sil,
  gtheme = theme_classic())

##### Calidad de los clusters

##### Gráfico de cluster no jerárquico kmeans

fviz_cluster(km_clusters,
  df_scaled_revistas,
  ellipse.type = "convex",
  palette = "rainbow_hcl")

revistas_panama_dep_ <- revistas_panama_dep
# name_revistas <- revistas_panama_dep$revista
revistas_panama_dep_$cluster_ <- km_clusters$cluster
# revistas_panama_dep_$name <- name_revistas

# colnames(revistas_panama_dep_) |> data.frame()
#mostrar revistas agrupadas del cluster 3
revistas_panama_dep_[,c(1,39)] |>
  filter(cluster_ == 3)

## OBJETIVO 3. Identificar dimensiones clave mediante el Análisis de Correspondencia Múltiple (MCA)
### Análisis de correspondencias múltiple (ACM)

# eliminar variables que no se usaran en el MCA (4 es el tema)
revistas_panama_cluster <- revistas_panama_dep[,-c(1,4,8)]
revistas_panama_cluster$cluster_ <- km_clusters$cluster |> as.factor()
# colnames(revistas_panama_cluster)|> data.frame()

# transformar datos numericos a categoricos
# Calcular los cuantiles (terciles)
terciles <- quantile(revistas_panama_cluster$scitas, probs = c(0, 1/3, 2/3, 1))
revistas_panama_cluster$scitas <- cut(revistas_panama_cluster$scitas,
  breaks = terciles,

```

```

labels = c("bajo", "medio", "alto"),
include.lowest = TRUE) # Incluir el valor mínimo en el primer rango

terciles <- quantile(revistas_panama_cluster$publicaciones, probs = c(0, 1/3, 2/3, 1))
revistas_panama_cluster$publicaciones <- cut(revistas_panama_cluster$publicaciones,
breaks = terciles,
labels = c("bajo", "medio", "alto"),
include.lowest = TRUE) # Incluir el valor mínimo en el primer rango

terciles <- quantile(revistas_panama_cluster$h_index, probs = c(0, 1/3, 2/3, 1))
revistas_panama_cluster$h_index <- cut(revistas_panama_cluster$h_index,
breaks = terciles,
labels = c("bajo", "medio", "alto"),
include.lowest = TRUE) # Incluir el valor mínimo en el primer rango

terciles <- quantile(revistas_panama_cluster$scitas_anio, probs = c(0, 1/3, 2/3, 1))
revistas_panama_cluster$scitas_anio <- cut(revistas_panama_cluster$scitas_anio,
breaks = terciles,
labels = c("bajo", "medio", "alto"),
include.lowest = TRUE) # Incluir el valor mínimo en el primer rango

terciles <- quantile(revistas_panama_cluster$scitas_publica, probs = c(0, 1/3, 2/3, 1))
revistas_panama_cluster$scitas_publica <- cut(revistas_panama_cluster$scitas_publica,
breaks = terciles,
labels = c("bajo", "medio", "alto"),
include.lowest = TRUE) # Incluir el valor mínimo en el primer rango

# calculo de MCA
res_ <- MCA(revistas_panama_cluster[,c(3:18,20,21,23,24,25,27:31)], graph = FALSE)
# Investigate(res_)

set.seed(123)
dist_gower_d <- daisy(revistas_panama_cluster[,c(3:18,20,21,23,24,25,27:31)],metric = "gower")
clust_d_ <- hclust(dist_gower_d, method = "complete")
cluster_daisy_ <- cutree(clust_d_, k=3) |> as.factor()
cluster_daisy_ |> table()

#### Distribucion de la Inercia

res <- res_
fviz_screplot(res, addlabels = TRUE)

#### Description of the plane 1:2 - Individuos y Variables

fviz_mca_ind(res, #objeto lista con resultados mca
  repel = TRUE, # evitar el traslape de etiquetas
  axes = c(1,2),
  ggtheme = theme_minimal(),
  max.overlaps = "ggrepel.max.overlaps"
)

# variables
fviz_mca_var(res, #objeto lista con resultados mca
  axes = c(1,2),
  repel = TRUE, # evitar el traslape de etiquetas

```

```

    ggtheme = theme_minimal(),
    max.overlaps = "ggrepel.max.overlaps"
)

#### Description of the plane 3-4 - Individuos y Variables

fviz_mca_ind(res, #objeto lista con resultados mca
  axes = c(3,4),
  repel = TRUE, # evitar el traslape de etiquetas
  ggtheme = theme_minimal(),
  max.overlaps = "ggrepel.max.overlaps"
)

# variables
fviz_mca_var(res, #objeto lista con resultados mca
  axes = c(3,4),
  repel = TRUE, # evitar el traslape de etiquetas
  ggtheme = theme_minimal(),
  max.overlaps = "ggrepel.max.overlaps"
)

#### Classification Jerarquica de los Individuos

fviz_mca_ind(res, #objeto lista con resultados mca
  repel = TRUE, # evitar el traslape de etiquetas
  ggtheme = theme_minimal(),
  # geom = "point",
  max.overlaps = "ggrepel.max.overlaps",
  # habillage = revistas_panama_cluster$cluster_
  habillage = cluster_daisy_
  # col.ind = revistas_panama_cluster$cluster_
)

#### Biplot Individuos y variables

fviz_mca_biplot(res,
  axes = c(1, 2),
  repel = TRUE, # evitar la superposición de etiquetas en la gráfica
  alpha.ind = 0.1, # nivel de transparencia de los puntos filas o casos
  alpha.var = 1, # nivel de transparencia de los puntos columna o variables
  max.overlaps = "ggrepel.max.overlaps",
  col.var="steelblue",
  col.ind = cluster_daisy_,
  stat = "identity", position = "identity",
  # addEllipses = TRUE,
  ggtheme = theme_minimal())

#### Contributions of rows to dimension 1 al 4

fviz_contrib(res, choice = "var", axes = 1:2, top = 25)
fviz_contrib(res, choice = "var", axes = 1:3, top = 25)
fviz_contrib(res, choice = "var", axes = 2:3, top = 25)
fviz_contrib(res, choice = "var", axes = 3:4, top = 25)

```

```
## OBJETIVO 4. Evaluar la relación entre los diferentes indicadores cualitativos y cuantitativos para mejorar la visibilidad y el impacto de las publicaciones en las revistas científicas nacionales.
```

```
### Pruebas de normalidad
```

```
# Prueba de normalidad
```

```
test <- mapply(shapiro.test,revistas_panama_dep[,c(33:37)]) |> data.frame() |> t()
```

```
no_normal <- test[,2] < 0.05
```

```
test <- cbind(test, no_normal)
```

```
test[,c(1,2,5)]
```

```
### Cálculo de correlación
```

```
matrix <- cor(revistas_panama_dep[,c(33:37)], method="kendall") # datos pequeños
```

```
matrix
```

```
### Tablas de contingencia y visualización
```

```
#### Revistas con año y tipo institucion
```

```
revistas_panama_cluster$tema <- revistas_panama_dep$tema
```

```
# revistas_panama_dep |> str()
```

```
# Revistas con año y tipo institucion
```

```
revistas_panama_dep |>
```

```
  ggplot(aes(ano_de_inicio, fill=tipo_institucion)) +
```

```
  geom_bar() +
```

```
  geom_text(
```

```
    aes(label = after_stat(count)
```

```
  ),
```

```
  stat = "count",
```

```
  position = position_stack(0.5, 0.0)
```

```
)
```

```
#### Revistas tipo_institucion - catálogo Latindex
```

```
revistas_panama_dep |>
```

```
  ggplot(aes(tipo_institucion, fill=catalogo_Latindex)) +
```

```
  geom_bar() +
```

```
  geom_text(
```

```
    aes(label = after_stat(count)
```

```
  ),
```

```
  stat = "count",
```

```
  position = position_stack(0.5, 0.0)
```

```
)
```

```
#### Revistas con DOI que estan en Crossreff
```

```
revistas_panama_dep |>
```

```
  ggplot(aes(doi, fill=crossref)) +
```

```
  geom_bar() +
```

```

geom_text(
  aes(label = after_stat(count)
  ),
  stat = "count",
  position = position_stack(0.5, 0.0)
)

##### Revistas con PDF_HTML en Google Scholar

revistas_panama_dep |>
  ggplot(aes(google_scholar, fill=PDF_HTML)) +
  geom_bar() +
  geom_text(
    aes(label = after_stat(count)
    ),
    stat = "count",
    position = position_stack(0.5, 0.0)
  )

##### Prueba de correlación

cor.test(revistas_panama_dep$citas, revistas_panama_dep$publicaciones, method = "kendall")

# variables citas y hindex
cor.test(revistas_panama_dep$citas, revistas_panama_dep$h_index, method = "kendall")

# variables publicaciones y hindex
cor.test(revistas_panama_dep$publicaciones, revistas_panama_dep$h_index, method = "kendall")

# variables citas y citas_anio
cor.test(revistas_panama_dep$citas, revistas_panama_dep$citas_anio, method = "kendall")

##### Asociacion entre variables categoricas

# institucion y tema
tabla_ <- table(revistas_panama_dep$tipo_institucion, revistas_panama_dep$tema)
chi_test <- chisq.test(tabla_)
chi_test

# doi y catalogo latindex
tabla_ <- table(revistas_panama_dep$doi, revistas_panama_dep$catalogo_Latindex)
chi_test <- chisq.test(tabla_)
chi_test

# politicas y doaj
tabla_ <- table(revistas_panama_dep$politicas_oa, revistas_panama_dep$doaj)
chi_test <- chisq.test(tabla_)
chi_test

```

```

# formato y google scholar
tabla_ <- table(revistas_panama_dep$google_scholar, revistas_panama_dep$PDF_HTML)
chi_test <- chisq.test(tabla_)
chi_test

# pdf_html y DOI
tabla_ <- table(revistas_panama_cluster$PDF_HTML, revistas_panama_cluster$doi)
chi_test <- chisq.test(tabla_)
chi_test

##### Prueba t (Prueba de Student)

t_test <- t.test(revistas_panama_dep$ citas ~ revistas_panama_dep$tipo_institucion)
t_test

##### Prueba ANOVA (Análisis de Varianza)

anova_model <- aov(revistas_panama_dep$ citas ~ revistas_panama_dep$tema)
# kruskal_test <- kruskal.test(revistas_panama_dep$ citas ~ revistas_panama_dep$tema)
# kruskal_test
summary(anova_model)

# summary(revistas_panama_dep) |> as.table()
# revistas_panama_dep |> str()
skim(revistas_panama_dep)
# glimpse(revistas_panama_dep)

```